

SG001: Modelo de arquitectura de seguridad en datos clínicos

Ernesto Rafael Perez^{1,2}

¹Laboratorio de Estructura Molecular y Propiedades, Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA; CONICET UNNE); ²Universidad Nacional del Nordeste. rafaelperez@conicet.gov.ar

Resumen. El modelo de arquitectura de seguridad, introduce un enfoque innovador para garantizar la seguridad y privacidad de los datos clínicos mediante cifrado avanzado con AES y OpenPGP. Este modelo inicial asegura la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información, aplicándose a bases de datos, gestión de usuarios y comunicaciones protegidas. Se establece un estándar clave para la seguridad en plataformas médicas, alineándose con normativas legales y promoviendo la adopción tecnológica en el sector salud.

Palabras clave: Seguridad de datos clínicos, Cifrado AES – OpenPGP, Mamografías digitales, Inteligencia artificial en salud.

1.1 Introducción

El modelo de arquitectura de seguridad SG001, desarrollado en el marco del proyecto MammoInsight [1], es un conjunto integrado de algoritmos, herramientas y aplicaciones diseñadas específicamente para proteger datos médicos sensibles, como historias clínicas e imágenes médicas. Tiene como objetivo garantizar la seguridad y privacidad de datos clínicos en plataformas médicas avanzadas. Este modelo inicial aborda la creciente necesidad de proteger información médica sensible, especialmente en aplicaciones que integran inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer de mama.

Esta herramienta se centra en la implementación de cifrado avanzado mediante tecnologías como AES y OpenPGP, asegurando la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos. Este enfoque permite superar desafíos comunes en la gestión de información médica, como accesos no autorizados, brechas de seguridad y la necesidad de cumplir con normativas legales.

Actualmente, la misma se encuentra en su primera versión, con módulos funcionales para el cifrado y descifrado de datos clínicos e imágenes médicas. Estas herramientas están diseñadas para proteger bases de datos, credenciales de usuarios y comunicaciones entre sistemas, sentando las bases para un modelo escalable y robusto en constante evolución.

Fig. 1. Diagrama del modelo de arquitectura de seguridad SG001

1.2 Marco teórico

La seguridad de datos clínicos es un aspecto fundamental en el desarrollo de plataformas médicas avanzadas como MammoInsight. Con el crecimiento exponencial de la digitalización en el ámbito de la salud, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información médica se ha convertido en una prioridad. En Argentina, normativas como la Ley 25.326 de protección de datos personales [2] y el decreto 393/2023 sobre historias clínicas electrónicas [3] establecen los lineamientos para asegurar un tratamiento adecuado de los datos clínicos, enfatizando la privacidad y la interoperabilidad.

Este módulo de seguridad se basa en tecnologías avanzadas de cifrado, específicamente AES (Advanced Encryption Standard) y OpenPGP (Pretty Good Privacy). AES, un algoritmo simétrico ampliamente adoptado, destaca por su capacidad para proteger bases de datos y comunicaciones en tiempo real mediante claves de 128, 192 y 256 bits [4]. Por otro lado, OpenPGP, un protocolo asimétrico, combina encriptación y autenticación, permitiendo proteger datos en tránsito y firmar documentos digitales de manera segura [5].

El desarrollo tiene un enfoque integral, que abarca no solo algoritmos de cifrado, sino también su integración en bases de datos cifradas, autenticación segura de usuarios y protección de comunicaciones dentro del ecosistema de aplicaciones médicas. Este diseño está alineado con las recomendaciones de la guía práctica para la protección de datos [6] y con los estándares de interoperabilidad promovidos por el ministerio de salud en Argentina, como FHIR y SNOMED CT, que garantizan la seguridad en el intercambio de información clínica [7][8].

Un criterio esencial es la capacidad de incorporar nuevas tecnologías que se adapten continuamente a las necesidades emergentes del sistema de salud. Esto lo posiciona como un referente en seguridad de datos clínicos, promoviendo la confianza y la adopción tecnológica en el sector médico [8].

El impacto de este desarrollo es especialmente relevante en contextos donde la disponibilidad de herramientas accesibles y seguras es limitada. Esta solución contribuye a cerrar brechas tecnológicas al facilitar la implementación de medidas avanzadas de protección en el diagnóstico médico. Además, refuerza la confianza de los profesionales de la salud en sistemas digitales, permitiendo una adopción más amplia y efectiva de tecnologías innovadoras.

1.3 Enfoque metodológico

Se desarrollo mediante una metodología iterativa incremental, asegurando entregas funcionales y recolección temprana de retroalimentación. Para la gestión del proyecto, se emplea Scrum, organizando el trabajo en sprints de dos semanas. Este enfoque permite integrar las funcionalidades con otros módulos de la plataforma, optimizando su desempeño y adaptabilidad al ecosistema general.

1.4 Resultados

SG001 se encuentra en una fase de Producto Mínimo Viable (MVP), con avances significativos en su desarrollo e implementación. Actualmente, los algoritmos del módulo están completamente integrados en el ecosistema de MammoInsight, pero también se ha diseñado y liberado una versión de acceso público independiente, desplegada en Streamlit [9]. Esta versión forma parte de un conjunto de aplicaciones Open Tools para la salud y permite a los usuarios acceder y probar las capacidades clave de la herramienta de manera interactiva y directa, mientras se asegura la funcionalidad completa dentro de la plataforma principal. Este enfoque dual facilita tanto el uso público como la validación en entornos reales, destacando aspectos clave como:

- **Cifrado y descifrado funcional:** Implementación de algoritmos AES y OpenPGP, diseñados específicamente para proteger datos clínicos sensibles y garantizar su seguridad. AES se utiliza para el cifrado y descifrado de datos clínicos en tiempo real, asegurando la confidencialidad y el cumplimiento normativo. Por otro lado, OpenPGP está enfocado en la protección de imágenes médicas, proporcionando encriptación robusta y autenticación para garantizar la integridad y seguridad de los archivos durante su almacenamiento o transferencia.
- **Despliegue operativo:** Está alojado en un entorno web funcional con soporte para interacción intuitiva, facilitando la accesibilidad y pruebas por parte de usuarios.
Link: <https://www.mammoinsight.org/servicios>
- **Repositorio en GitHub:** Aunque actualmente el repositorio del código fuente está en estado privado debido a licencias institucionales y permisos administrativos, la herramienta tiene una versión que esta accesible al público sin restricciones, pendiente de la liberación del código al completar los procesos necesarios.

El impacto inicial del desarrolló ya es notable, asegurando una base sólida para futuras mejoras. Además, la plataforma ha sido diseñada para crecer en funcionalidad y

escalabilidad, con mejoras planificadas basadas en la retroalimentación de usuarios y colaboraciones estratégicas. Este progreso valida nuestro enfoque y refuerza nuestro compromiso con soluciones prácticas y accesibles para la seguridad de datos clínicos.

1.5 Conclusiones

El módulo de seguridad aborda un desafío crítico en la protección de datos clínicos en entornos médicos avanzados. Su implementación funcional inicial ya demuestra cómo los algoritmos de cifrado avanzado, como AES y OpenPGP, pueden garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información médica.

Esta herramienta no solo mejora la confianza en el manejo de datos, sino que también fortalece el ecosistema de MammoInsight, alineándose con las necesidades de seguridad de los profesionales de la salud y pacientes. A pesar de los retos que implica optimizar su desempeño y ampliar su alcance, se marca un hito en la seguridad de datos clínicos, estableciendo las bases para una mayor adopción tecnológica en el sector salud.

Con un enfoque en la mejora continua y la colaboración abierta, se avanza hacia convertirse en un estándar de referencia en plataformas médicas, asegurando una mayor protección de datos y contribuyendo a la transformación digital de la atención médica.

Referencias

1. MammoInsight. [Online]. Available: <https://www.mammoinsight.org/> (2024).
2. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. [Online]. Available: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arg_ley25326.pdf (2024).
3. Decreto 393/2023 sobre la Historia Clínica Electrónica. [Online]. Available: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-393-2023-387475/texto> (2024).
4. Guía práctica para la protección de datos. [Online]. Available: https://fundar.ar/wp-content/uploads/2023/03/Fundar_Ciecti_Guia_Proteccion_Datos_Salud_WEB.pdf (2024).
5. Técnicas de cifrado utilizadas en algoritmos de seguridad de imágenes médicas. [Online]. Available: <https://nubix.cloud/general/tecnicas-de-cifrado-utilizadas-en-algoritmos-de-seguridad-de-imagenes-medicas> (2024).
6. Cifrado y administración de claves con OpenPGP. [Online]. Available: <https://www.mdaemon.es/cifrado-y-administracion-de-claves-con-openpgp> (2024).
7. Protección de datos personales de salud: actualización normativa. [Online]. Available: <https://abogados.com.ar/proteccion-de-datos-personales-de-salud-actualizacion-normativa/32622> (2024).
8. Estándares de interoperabilidad en salud digital en Argentina. [Online]. Available: <https://www.argentina.gob.ar/salud/digital/estandares> (2024).
9. Streamlit. [Online]. Available: <https://streamlit.io/> (2024).